

Experiencias y retos de dos ecólogas marinas bajo el agua y sobre tierra firme

Rosely Peraza-Escarrá
Georgina Ramírez-Ortiz

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mazatlán, Sinaloa

Palabras clave

arrecifes, buceo, ecología marina, estereotipos de género, maternidad, mujeres científicas

Georgina Ramírez-Ortiz realizando censos visuales de peces en arrecifes coralinos del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo para integrar la información en la base de datos global de Reef Life Survey. Fotografía: Graham Edgar

Resumen

La ecología de arrecifes de coral es un área de investigación exigente que involucra buceo científico, análisis de datos, uso de tecnologías avanzadas y trabajo de laboratorio, donde el rigor y la calidad del conocimiento son más relevantes que el género de quien investiga. La participación de las mujeres en el estudio de los arrecifes ha ido en aumento, desafiando estereotipos históricos que cuestionaban su capacidad para el trabajo de campo y el liderazgo científico. Experiencias como las de las autoras, ambas ecólogas marinas, muestran cómo las mujeres pueden liderar monitoreos en Áreas Naturales Protegidas del Pacífico mexicano o pueden combinar el trabajo de campo y laboratorio con la maternidad. La creciente participación de mujeres en la investigación de arrecifes no sólo contribuye a reducir desigualdades históricas, sino que también amplía las preguntas, diversifica los enfoques y fortalece la formación de nuevas generaciones de científicas. Al romper el mito de que el rigor técnico pertenece a un solo género, las trayectorias de estas mujeres evidencian que el conocimiento científico se construye con formación, experiencia y colaboración, elementos indispensables para fortalecer la ecología marina frente a los retos actuales.

La ciencia sin estereotipos de género

Hoy en día, los arrecifes coralinos enfrentan amenazas sin precedentes como el calentamiento y la acidificación de los océanos, la sobrepesca y la contaminación, así como diversas enfermedades (Côté y Knowlton 2014). Estudiar estos ecosistemas, fundamentales desde el

punto de vista ecológico y económico, requiere de equipos de trabajo diversos, preparados y creativos que incluyan personas que realicen buceo, análisis de datos, operación de tecnologías avanzadas y publicación de resultados. Bajo el agua o sobre tierra firme cada detalle cuenta; lo relevante es la calidad del conocimiento que se produce y no el género de quien investiga.

Detrás de cada dato sobre cobertura coralina, de cada inventario de especies, de cada análisis de diversidad o mapa hay un trabajo complejo que combina conocimiento, precisión, técnica y resistencia física. Ese trabajo está siendo liderado cada vez más por mujeres. Desde el Laboratorio de Ecología funcional & conservación marina del ICML-UNAM en Mazatlán deseamos compartir, en este espacio, experiencias de nuestro trabajo sobre ecología de arrecifes y aportaciones al estudio de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en México.

El peso del equipo y estereotipos de género en los estudios de arrecifes coralinos

El buceo científico implica exigencias físicas, como cargar 25 kg de equipo, movilizar cajas, subir a la embarcación con oleaje, o nadar contra corriente. Este es un trabajo que puede ser realizado tanto por hombres como por mujeres; sin embargo, históricamente muchas mujeres han recibido comentarios que cuestionan su capacidad física para realizar estas labores, como: “¿segura que puedes cargar todo el equipo?” Este comentario puede tener la intención de “ayudarnos con el peso”, pero es un cuestionamiento que rara vez se dirige a los hombres. Con el paso del tiempo y la participación constante de las mujeres en el buceo científico, las suposiciones de que no poseemos fortaleza física se han ido derrumbando. Hoy se sabe que un buen desempeño en el buceo se logra con entrenamiento, perseverancia y disciplina, y cada vez es más común encontrar mujeres que son buceadoras avanzadas, instructoras, técnicas especializadas y líderes de campañas científicas.

Bajo el agua la experiencia puede ser hermosa pero también es retadora para cualquier buceador, ya que el tiempo está limitado por el consumo de aire y cada movimiento debe ser preciso para no dañar el arrecife. Además, muchas veces los censos se realizan bajo condiciones ambientales adversas, ya sea por la presencia de corrientes o bajas temperaturas, así como visibilidad reducida. Hacer ciencia bajo el agua exige concentración y conciencia corporal para contar colonias coralinas, medir tallas y coberturas, identificar especies en segundos (Figura 1), así como recolectar muestras con el menor grado de perturbación posible.

Además, el uso creciente de tecnologías avanzadas está transformando el estudio de los arrecifes. Herramientas como los vehículos de operación remota (ROV; Figura 2) permiten registrar condiciones ambientales y monitorear fauna asociada a arrecifes profundos (> 40 m) que se encuentran en la zona mesofótica, aquella profundidad donde aún penetra entre el 1 y 10 % de la luz solar que llega a la superficie del mar (Hollarsmith *et al.* 2020; Silva-Montoya *et al.* 2024).

Muchos de estos esfuerzos, liderados por mujeres, integran la ciencia tradicional con la programación, estadística y modelación, ampliando la complejidad y el alcance de las preguntas de investigación imprescindibles para la conservación de los arrecifes ante las crecientes amenazas que enfrentan.

Figura 1. Georgina Ramírez-Ortiz realizando censos visuales de peces en el Parque Nacional Cabo Pulmo como parte del proyecto “Does COVID-19 quarantine contributed to the increase of fish diversity in a Mexican Marine Reserve?” financiado por la organización Women Divers Hall of Fame. Fotografía: Christian Cortés Fuentes

Figura 2. Buzas realizando revisiones del vehículo de operación remota utilizado en el proyecto “Deep sea kelp ecosystems: quantifying marine biodiversity at unexplored depths” financiado por National Geographic Young Explorers Grant y la Universidad de California, Davis. Fotografía: Arturo Ayala Bocos

Georgina, liderazgo científico en expediciones submarinas

“¿A poco la niña es buza?” fue de las frases que me motivó no sólo a seguir buceando desde que aprendí en la universidad, sino a prepararme para ser mejor buza y garantizar mi seguridad y la de mi equipo de trabajo durante las inmersiones. Desde que era estudiante, tuve la oportunidad de liderar equipos de monitoreo submarino en diferentes ANPs, así como en zonas poco estudiadas de mi natal Michoacán. Muchos de los equipos de trabajo fueron formados sólo por mujeres porque es con quienes me he sentido más cómoda trabajando, con quienes he podido contar para cumplir las metas de los proyectos de manera eficiente, y quienes más me han apoyado en mis iniciativas.

Así, durante más de una década como ecóloga marina he buceado junto con mis colegas y estudiantes, realizando monitoreos submarinos para la toma de datos de riqueza de especies y abundancia de peces y macroinvertebrados, así como la colecta de agua y sedimentos para el monitoreo de otros grupos biológicos. A través de colaboración constante con la academia, el sector pesquero, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, mi grupo de trabajo ha generado y analizado la información de los monitoreos biológicos en arrecifes de ANPs sin pesca como el Parque Nacional Cabo Pulmo (Figura 3) y con pesca artesanal como el Parque Nacional Bahía de Loreto y el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (Ramírez-Ortiz *et al.* 2020; 2022).

Figura 3. Buzas integrantes de la primera salida del proyecto “Does COVID-19 quarantine contributed to the increase of fish diversity in a Mexican Marine Reserve?” financiado por la organización Women Divers Hall of Fame y realizado en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Fotografía: Cabo Pulmo Divers

A través del análisis temporal (2005-2017) de la diversidad de peces, determinamos que los arrecifes sin pesca podrían ser resilientes ante otras perturbaciones antropogénicas (turismo o crecimiento poblacional) y naturales (huracanes y anomalías de factores fisicoquímicos del mar), mientras que los arrecifes con extracción de recursos pesqueros presentan efectos como el descenso en la diversidad de peces. Trabajando con mujeres increíbles he encontrado respuesta a muchas de mis preguntas científicas y he contribuido a la propuesta de estrategias de manejo y conservación de los arrecifes. Sin embargo, la lección más grande que me ha dejado la colaboración con otras mujeres del mar es que “no somos competencia, juntas somos resistencia”.

Rosely, combinando el trabajo en el laboratorio con la maternidad

La labor de las ecólogas marinas no se limita al mar. En el laboratorio, me responsabilizo del lavado y tamizado de las muestras de sedimentos colectadas en las inmersiones. Similar a colar un licuado, pero con la precisión de conservar los organismos pequeños que quedan en el tamiz. Es una tarea lenta y delicada, ya que perder muestras puede reducir la calidad del análisis.

Los organismos recuperados de los tamices se preservan en solución de agua y alcohol en frascos con información detallada. Luego viene la revisión bajo un estereomicroscopio. Muchos individuos miden entre 1 y 5 mm, algunos menos, por lo que una muestra puede contener cientos de organismos de especies distintas. Esto implica semanas de trabajo en las que separo los individuos e identifico las especies de moluscos que son mi objeto de estudio principal (Figura 4). Recientemente, realicé gran parte de estas actividades mientras atravesaba un embarazo. Como muchas mujeres, tuve que lidiar con náuseas, fatiga, alborotos hormonales, y el peso creciente de mi pancita. Mi perseverancia y amor por la ciencia impulsaron a continuar el trabajo.

La identificación taxonómica es una responsabilidad científica que requiere destreza visual, rigor, práctica constante y la consulta de literatura especializada. Con el tiempo se entrenan los ojos y la mente para buscar detalles que distinguen una especie de otra. Ya obtenida la lista de especies y su abundancia, inicia la fase analítica que consiste en usar programas especializados, preparar figuras, e interpretar patrones. Aunque podría parecer la etapa “menos física”, es la más demandante intelectualmente ya que requiere creatividad, concentración, disciplina y formación sólida, para llevar a cabo el análisis ecológico. Un hallazgo relevante de mis estudios fue evidenciar mayor diversidad taxonómica, filogenética y funcional de moluscos en arrecifes de coral en comparación con praderas de pastos marinos del occidente cubano (Peraza-Escarrá *et al.* 2024). Estos resultados resaltaron la importancia de incluir las conchas vacías (tanatocenosis) en la descripción de patrones de diversidad

especialmente en regiones con escaso monitoreo. Por ello, en mis investigaciones recientes en arrecifes del Pacífico mexicano continuó aplicando el análisis de tanatocenosis, con el objetivo de evaluar la fidelidad o concordancia entre las asociaciones vivas y muertas, y así destacar el valor de estos restos en la caracterización de patrones de diversidad.

Figura 3. Rosely Peraza-Escarrá identificando especies de moluscos en el laboratorio mediante un estereomicroscopio. Fotografía: Maickel Armenteros

Como muchas madres científicas he navegado entre mi vida personal y profesional. Uno de los más grandes retos fue sostener la lactancia materna exclusiva en la recta final de mi doctorado, un periodo intenso y demandante, en el que mi prioridad fue la atención y alimentación de mi bebé, sin dejar de lado el compromiso académico.

En el ámbito de las ciencias, a menudo se percibe un entorno de desigualdad entre hombres y mujeres, donde las mujeres que maternan enfrentan retos adicionales para poder realizar el cuidado y la crianza de sus hijas e hijos. Mi historia como madre en la academia es común en cualquier esfera de trabajo. La tenacidad, resiliencia y profundo compromiso de las madres contribuye al avance de la sociedad mientras se sostiene la vida.

Finalmente la marea va cambiando

La creciente presencia de mujeres liderando investigaciones en ecología marina no sólo corrige desigualdades históricas, sino que diversifica los métodos y crea ambientes más seguros y formativos para las nuevas generaciones. Actividades como bucear, identificar especies, analizar datos, operar herramientas tecnológicas, escribir propuestas de investigación innovadoras y liderar proyectos científicos, son capacidades que todas y todos podemos desarrollar con el fin de fortalecer la ciencia.

Agradecimientos

Agradecemos a todas las mujeres del mar que han alzado su voz y han abierto camino en la ciencia para las siguientes generaciones, así como a todas las personas que han mostrado su apoyo, solidaridad y reconocimiento a la labor de las mujeres en el estudio de arrecifes coralinos.

Literatura citada:

- Côté IM, Knowlton N. 2014. Coral reef ecosystems. A decade of discoveries. En MD Bertness *et al.* Eds. *Marine community ecology and conservation*. Massachusetts: Sinauer Associates. Inc, 299-314.
- Hollarsmith JA *et al.* 2020. Habitats and fish communities at mesophotic depths in the Mexican Pacific. *Journal of Biogeography*, 47:1552-1563.
- Peraza-Escarrá R *et al.* 2024. Taxonomic, phylogenetic, and functional diversity of mollusk death assemblages in coral reef and seagrass sediments from two shallow gulfs in Western Cuban Archipelago. *PlosOne*, 19:e0303539.
- Ramírez-Ortiz G *et al.* 2020. Reduced fish diversity despite increased fish biomass in a Gulf of California Marine Protected Area. *PeerJ*, 8:e8885.
- Ramírez-Ortiz G *et al.* 2022. Greater resilience of reef fish assemblages in a no-take reserve compared to multi-use areas of the Gulf of California. *Progress in Oceanography*, 204:102794.
- Silva-Montoya P, Ramírez-Ortiz G, Calderon-Aguilera LE. 2024. The mesophotic zone of the marine protected area Espiritu Santo, Gulf of California, can function as a refuge for the ichthyofauna. *Deep-sea Research Part I Oceanographic Research Papers*, 209:104340.

¿Quiénes escriben?

Rosely Peraza-Escarrá es bióloga, doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y madre de una niña de 10 años y un bebé de dos años. Su línea de investigación durante el doctorado fue el estudio de la diversidad de moluscos de plataforma y aguas profundas en el sur del Golfo de México utilizando el enfoque de conchas muertas (tanatocenosis). Actualmente, como parte del programa estancias posdoctorales por México de SECIHTI su investigación está dirigida a estudiar la diversidad taxonómica y funcional de las asociaciones de moluscos en ANPs y zonas adyacentes no protegidas del Pacífico mexicano.

Contacto: roselyperaza2014@gmail.com

Georgina Ramírez-Ortiz es bióloga marina (UABCS) y buza científica con gran interés en la ecología y conservación de arrecifes. Realizó la maestría en ecología marina en el CICESE y el doctorado en uso, manejo y preservación de recursos naturales en el CIBNOR. Luego se incorporó como investigadora asociada al ICML-UNAM, Unidad Mazatlán, en donde lidera el Laboratorio de Ecología funcional & conservación marina. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) y su línea de investigación se enfoca en la dinámica poblacional de recursos pesqueros, la ecología funcional de fauna asociada a arrecifes someros y profundos, y la evaluación de la efectividad de la protección mediante ANPs ante escenarios de cambio climático. Actualmente, es Secretaria de la Sociedad Mexicana de arrecifes coralinos, participa en diferentes iniciativas sobre igualdad de género en la ciencia (Comisión Interna para la Igualdad de Género y Personas Orientadoras Comunitarias-UNAM) y actividades de fomento de las vocaciones científicas en niñas y jóvenes.

Contacto: gramirezortiz@ola.icmyl.unam.mx

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026